

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15047833>

**MAKTABGACHA TA'LIM TASHKILOTI TARBIYACHISINING
MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALAR IJTIMOIYLASHUVIDAGI
O'RNI**

X.N.Nuritdinova

PhD, Termiz davlat pedagogika instituti o'qituvchisi

Xolova Mohigul Shavkatovna

Termiz davlat pedagogika instituti o'qituvchisi

Bozorova Sevinch Anvar qizi

Termiz davlat pedagogika instituti talabasi

***Annotatsiya:** Ushbu maqolada maktabgacha yoshdagi bolalarning oilada, jamiyatda, ijtimoiylashuvida tarbiyachining o'rni, bolaning moslashish bosqichlari, oila, jamiyatda o'z o'rniga ega bo'lishida tarbiyachining ahamiyati, pedagogik mahorati, kreativ qobiliyatlari haqida ma'lumotlar keltirilgan.*

***Kalit so'zlar:** Tarbiyachi, kreativ, faoliyat, maktabgacha yosh, adaptatsiya, pedagogik mahorat, bola, rivojlanish*

Tarbiyachi yosh avlodimizni xalqimizning munosib farzandlari qilib tarbiyalashdek muhim, faxrli ish bilan birga mas'uliyatli vazifani bajaradi. Tarbiyachining siyosiy yetukligi bolalarni tarbiyalash sifati uchun xalq hamda jamiyat oldidagi o'z mas'uliyatini anglashga, ta'lim-tarbiya vazifalarini ijodiy yondashishga, o'z mahoratini doimo takomillashtirib borish va ishdagi o'rtoqlarini o'sishiga yordam beradi. Demak, tarbiyachi avvalo, bilimli bo'lishi, o'zi yashab turgan ulkan hayotini

bilishi, tabiat va jamiyatning qonuniyatlarini tushunishi, ijtimoiy faol bo'lishi, umumiy va maktabgacha tarbiya pedagogikasini, bolalar ruhiyati va fiziologiyasini egallashi va bolalarning yosh xususiyatlarini bilishi kerak. Shuningdek, pedagogik tarbiyachining hodisalarni tahlil qilishga ilmiy nuqtai nazardan yondashuvi bolani har tomonlama rivojlantirish muvaffaqiyatini amalga oshirishga imkon beradi.

Turli yosh davrlarida bu turli darajadagi qiyinchiliklarni keltirib chiqaradi. Bolalarning ta'lim tashkilotlaridagi adaptatsiyalarining asosiy xususiyati ularning oilalarida shakllanadigan, ota-onasi xamda safdoshlari bilan shakllanadigan munosabatlari orasidagi farqir. Bolaning bolalar tashkiloti jamoasiga ko'nikishida bola doim uyda, oilasida o'tkazgan davrlarida shakllangani uning ota-onasi bilan o'zaro munosabatlarining buzilishi haqida ketmaydi. Bunda yaqin insonlari bilan ayrim va oilaviy tavsifga ega bulmagan yangi aloqalarning shakllanishi nazarda tutiladi. Bolaning yangi muhit sharoitlari bilan tanishganidanoq uning oldiga qo'yilgan talablar, shubhasiz, u yoki bu darajadagi qiyin masala qisoblanadi. Murakkablik darajasi bolaning individual hususiyatlariga bog'liq. Faqatgina ba'zi hollarda murakkablik darajasi bola imkoniyatlaridan yuqori bulishi mumkin. Shunday hollarda bolaga bu murakkabliklarni yengishga yordam beradigan yo'llarni qidirish lozim, chunki ayni shu paytning uzida uning ijtimoiy aloqalarining kengayishi ham sodir buladi. Maktabgacha yoshdagi bolalarning bolalar tashkilotlari sharoitlariga moslashuvining uziga xos xususiyatlari. "Bola hayotning uchinchi yilida maktabgacha ta'lim tashkilotiga qabul qilinishi undan shu paytgacha shakllanib bo'lgan yurish-turish stereotipini o'zgartirishni talab qiladi. Hamda bolaning sog'liga, qamar tomonlama rivojlanishi borasida biror-bir noxush hodisalar paydo bo'lishini bartaraf etish uchun ijtimoiy pedagoglar ta'lim muassasalari ishini takomillashtirish borasida yordam kursatishlari va bolalar hayotini har tomonlama qulay tashkil qilishda ishtirok etishlari zarur. Bu yoshdagi bolalarning xususiyatlari: — organizm barcha tizimlarining funksional yakunlanmaganligi va ular rivojlanishining nihoyatda tez sur'atidir; — jismoniy va ruhiy rivojlanishning o'zaro bog'likligi; — go'dak hayotining birinchi yillarida kattalarning o'rni. Bola tug'ma yurish-turish shakllariga ega emas va ijtimoiy

muhitda rivojlana turib, u uch asosiy komponentni: hudud (narsa-predmetlar, ulardan foydalanish vositalari), vaqt (kundalik tartib) va muomala shakllarini o'zlashtiradi. Demak, bola tug'ilish danoq, uning faolligi "bola-kattalar" munosabatlari ichida tartibga solinadi. Yosh bolalar yurish-turishining xarakterli jihati yuqori hissiyotchanlikdir. Bolaning emotsional holati uning rivojlanishi vatarbiyalanganligi darajasiga bog'liq. Atrof muhit va odatiy hayot tarzining buzilishi, birinchi navbatda, emotsional holatning buzilishiga olib keladi O'yin bola faolligining asosiy va uziga xos shaklidir. Bu o'sib ulg'ayayotgan bola organizmining tabiat, atrof-muhit ob'ektlari haqida ma'lumot yig'ishiga, kattalarga taqlid qilishiga, faol harakat qilishiga ehtiyoj, uning muhit bilan o'zaro aloqasi shakllanadigan faoliyat turidir. O'yinlarda bola bajara olmaydigan talablar qo'yilmaydi. Bundan kelib chiqadiki, o'yin bola hayoti, madaniyati va faoliyatini tashkil qilish shakli sifatida uning yangi muhitga ko'nikish shartidir. Yuqorida aytilganlarni barchasini inobatga olib, ijtimoiy pedagogning ta'lim muassasida bolalarning muvaffaqiyatli adaptatsiyasiga qaratilgan faoliyati quyidagilardan iborat, desak bo'ladi:

1. Adaptatsion bosqichining kechishini og'irlashtiruvchi va bolalarning kasaplanish darajasini oshiruvchi yetakchi biologik va ijtimoiy omillarning kompleks tuzilmasini aniqlash.

2. Kompleks usullardan foydalangan holda adaptatsion bosqichni tahlil qilish.

3. Adaptatsion bosqich kechishini yengillashtiruvchi va salomatlik holatini saqlashga yordam beruvchi chora-tadbirlarni izlash va ishlab chiqish. Ijtimoiy adaptatsiya bolaning ruhiyatida jo'shqinlikni paydo qilmasdan iloji yo'q. Buning ilk namoyon bo'lish shakllari emotsional holatning buzilishidir. Ijtimoiy pedagog bolalarning ko'nikish darajasini aniqlashi uchun quyidagi tasnifga tayanishi lozim:

Yengil adaptatsiya — bolaning yurish-turishi 10— 15 kun ichida me'yoriy holatga qaytadi. Bola maktabgacha ta'lim tashkilotiga qatnay boshlaganidan so'ng bir oy o'tgach, o'zini me'yorda tuta boshlaydi.

O'rta adaptatsiya — bolaning yurish-turishi yoki emotsional holatidagi o'zgarishlar 15 — 30 kun ichida me'yoriy xrlatga qaytadi. Agar avval unda ozish

kuzatilgan bo'lsa, keyinchalik u o'z vaznini tiklab oladi. Maktabgacha ta'lim tashkilotiga qatnay boshlagach, bir oy mobaynida u bir marotaba yengil kasallikka chalinadi va 7 — 10 kun maktabgacha ta'lim tashkilotiga kelmasligi mumkin.

Og'ir adaptatsiya shunda namoyon bo'ladiki, bolalarda tez-tez qaytadan kasal bo'lish kuzatiladi. Kasalliklar ba'zi hollarda jiddiy tus olishi mumkin (bronxit, pnevmaniya). Bu holatda adaptatsiya bir oydan ziyod vaqtga cho'ziladi, rivojlanish va salomatlik ko'rsatkichlarida noxush holatlar ham namoyon bulishi mumkin. Adaptatsiyaning noxush holatlarini maksimal darajada bartaraf etish uchun ijtimoiy pedagog bolaning 9 oyligidan 1,5 yoshga to'lgunigacha mikro ijtimoiy muhitdagi o'zgarishlarni og'ir o'tkazishini inobatga olishi lozim. SHuningdek, boladagi adaptatsiya jarayonini oilaviy tarbiyaning quyidagi kamchiliklariga qarab og'irlashtirishi mumkin:

- noto'g'ri ovqatlanish;
- bolani noto'g'ri belash;
- salbiy odatlar;
- yoshiga mos kelmaydigan ko'nikmalar.

Ijtimoiy pedagog faoliyati uch bosqichdan iborat bo'lishi kerak: tashxis, tayyorlov, amaliyot. Ijtimoiy-gigienik jihatlariga bag'ishlangan tadqiqotlarda emizikli va maktabgacha yoshdagi bolalarning adaptatsiya davrida bir qator muhim parametrlar kasallanish, yurish-turish, ruhiy rivojlanishidagi o'zgarishlarni e'tiborga olish zarur.

REFERENCES USED

1. X Nuritdinova “MAKTABGACHA TAYYORLOV YOSHDAGI BOLALARNI MAKTAB TA’LIMIGA TAYYORLASHNING PEDAGOGIK VA PSIXOLOGIK ASOSLARI” Евразийский журнал академических исследований 2022/3/17 <https://in-academy.uz/index.php/ejar/article/view/1492>
2. X Nuritdinova “SHAXSNING KOMMUNIKATIV KOMPETENTLIGINI SHAKLLANTIRISHNING AMALIY VAZIFALARI” Zamonaviy dunyoda pedagogika va psixologiya: Nazariy va amaliy izlanishlar 2022/12/15 <https://zenodo.org/record/7445514>
3. XN Nuritdinova. “KOMMUNIKATIV KOMPETENTLIKNING MOHIYATI VA UNING MUTAXASSISNI KASBIY SHAKLLANISHIDAGI O’RNI” Theoretical aspects in the formation of pedagogical sciences. 1, № 7, 158-160, 2022.12.15
4. X Nuritdinova. “MULOQOT MUAMMOLARIDA KOMMUNIKATIV KOMPETENTLIKNING MAZMUN TAVSIFI” «zamonaviy Dunyoda Innovatsion Tadqiqotlar: Nazariya Va Amaliyot» Nomli Ilmiy, Masofaviy, Onlayn Konferensiya, 1(28), 135–137. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7445534>
5. XN Nuritdinova. “TALABALARNING KOMMUNIKATIV KOMPETENTLILIGINI RIVOJLANTIRISH SHART-SHAROITLARI” Educational Research in Universal Sciences, 2, № 9, 212-214, 2023.9.21
6. XN Nuritdinova “TA’LIM JARAYONIDA BO ‘LAJAK MUTAXASSISLARNING KOMMUNIKATIV KOMPETENTLILIGINI RIVOJLANTIRISH ORQALI KASBIY TAYYORGARLIGINI RIVOJLANTIRISH” Экономика и социум, 5-1 (108), 252-255, 2023, <https://cyberleninka.ru/article/n/ta-lim-jarayonida-bo-lajak-mutaxassislarning-kommunikativ-kompetentliligini-rivojlantirish-orqali-kasbiy-tayyorgarligini>
7. X Нуритдинова “Общетеоретические аспекты определения содержания образования и проектирования педагогической науки” Academic International Conference on Multi-Disciplinary Studies and Education 1, № 6, 151-154 2023.5.17
8. Nuritdinova , X. N., & Bozorova, D. M. qizi. (2023). TALABALARNING KOMMUNIKATIV KOMPETENTLILIGINI RIVOJLANTIRISH MAZMUNI. Educational Research in Universal Sciences, 2(11), 89–92. Retrieved from <http://erus.uz/index.php/er/article/view/3932>